

Titik Balik di Jalan A. Yani: Sebuah Refleksi tentang Balap Liar dan Konsekuensi Hidup

Judul : Titik Balik di Jalan A. Yani

Penulis: Adza Naila Qotrun Nada (Naila Wijaya)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5932-5645>

ISNI : <https://isni.org/isni/0000000527372485>

Tahun Publikasi: 2025

DOI : [Akan diisi setelah diupload ke Zenodo]

Malam itu pukul dua belas lewat lima belas. Langit Jakarta masih enggan memberi hujan, walau mendung menggantung sejak sore. Jalan Jenderal A. Yani di kawasan Cempaka Putih tampak sepi, namun tidak kosong. Di sisi trotoar, tujuh remaja berkumpul dalam setengah lingkaran. Jaket hitam mereka bergoyang diterpa angin malam, sementara knalpot motor berbunyi bising memecah kesunyian.

Tegar, siswa kelas 12 SMK, berdiri di antara mereka. Ia memeriksa knalpot Kawasaki Ninja 150 nya dengan penuh semangat, meskipun jantungnya berdebar lebih cepat dari suara mesin. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang menyelimuti tubuhnya. Baginya, balapan bukan sekadar pencarian kecepatan, melainkan cara untuk mendapatkan pengakuan dari teman-temannya.

Di seberangnya, Marlon, ketua geng motor kecil mereka, mengangguk pelan. “Gue duluan. Nanti kalian menyusul satu-satu, jaga jarak. Kamera pengawas ada di ujung lampu merah,” katanya sambil menurunkan visor helm. Suaranya tenang, tetapi perintahnya tegas.

Beberapa motor sudah meraung-raung, siap melesat di jalanan yang seharusnya lengang dari pelanggaran. Namun, mereka lupa satu hal penting: Jakarta tak pernah benar-benar tidur.

Dari arah timur, sirene dan sorot lampu biru menghantam udara malam. Tiga motor patroli dan satu mobil tim Patroli Perintis Presisi Polres Jakarta Pusat mengepung sisi jalan. Kepanikan menyebar seperti minyak di atas api.

“Bubar! Bubar!” teriak salah satu remaja, namun suara itu kalah cepat dari langkah aparat berseragam yang sudah bersiaga.

Tegar mencoba kabur ke gang kecil, tapi motor Honda Beat di depannya terguling dan menutupi jalan. Dalam hitungan detik, mereka semua ditangkap dan dibawa ke Polsek Metro Cempaka Putih. Tak ada waktu untuk pembelaan, hanya wajah-wajah muda yang pucat dan tubuh gemetar karena takut.

Di kantor polisi, Tegar duduk diam. Di sebelahnya, dua kawannya menangis pelan. Ia tidak tahu harus merasa marah, malu, atau kecewa pada diri sendiri. Pikirannya dipenuhi

pertanyaan: Apakah ini akhir? Apakah orang tua akan tahu? Apa yang akan terjadi pada masa depannya?

Seorang polisi muda mendekat dan duduk di sampingnya. Ia berkata dengan suara pelan,

“Kamu tahu nggak, balap liar itu bisa bikin orang mati? Bukan cuma kamu, tapi juga orang yang lewat dan nggak salah apa-apa.”

Tegar hanya mengangguk pelan. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia baru menyadari bahwa tindakannya bukan sekadar mencari sensasi, tetapi juga membahayakan nyawa orang lain.

“Kalau kamu mau bebas, harus ikut pembinaan. Tapi nama kamu sudah tercatat. Kalau kejadian lagi, bisa masuk pidana,” lanjut polisi itu.

Dalam hukum Indonesia, balap liar masuk kategori tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan Pasal 297 jo. Pasal 115 huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara balapan di jalanan umum dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.”

Selain itu, jika menyebabkan kecelakaan, pelaku dapat dikenai Pasal 310 KUHP tentang kecelakaan lalu lintas, dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara, terutama jika mengakibatkan luka berat atau kematian.

Untuk pelaku di bawah umur, proses hukum dilakukan dengan pendekatan Peradilan Anak sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang lebih mengutamakan diversi dan pembinaan dibanding pemidanaan.

Dua bulan setelah peristiwa malam itu, Tegar mengikuti program penyuluhan keselamatan jalan dan pelatihan mekanik motor di bawah bimbingan kepolisian. Melalui program ini, ia belajar tentang pentingnya keselamatan berkendara, modifikasi motor yang aman dan legal, serta tanggung jawab sebagai pengguna jalan.

Ia tak lagi mencari pujian dari kecepatan, melainkan dari modifikasi motor yang aman dan legal. Baginya, malam itu bukan akhir. Tapi titik balik.

Tamat

Jawa Barat, 12 August 2025